

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 502 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	

IQTISODIY RESURSLAR SAMARADORLIGINING SANOAT KORXONLARIDAGI AHAMIYATI

ORCID: 0009-0003-7677-8820

Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li
Farg'ona politexnika instituti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada korxonalar resurslaridan samarali foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Korxonalar resurslaridan maksimal darajada foydalanishga kontseptual yondashuv asosida uslubiy asoslar yaratish muhim ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligi ko'rsatilgan. Uslubiy asoslar konsepsiyasining tarkibiy qismlari tahlil qilinib, resurslardan oqilona foydalanishning korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishga ta'sirini ifodalovchi umumiy ko'rsatkich taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: uslubiy asoslar, resurslar bilan ta'minlash, resurs salohiyati, resurslarni boshqarish, samaradorlik.

Abstract: The article analyzes the importance of effective resource utilization in enterprises. It is shown that the creation of methodological foundations, based on a conceptual approach to maximize the use of enterprise resources, is one of the key priority areas. The components of the concept of methodological foundations are analyzed, and a general indicator is proposed that reflects the impact of rational resource use on enhancing the efficiency of enterprise activities.

Key words: methodological foundations, resource provision, resource potential, resource management, efficiency.

Аннотация: В статье анализируется важность эффективного использования ресурсов предприятия. Показано, что создание методических основ, основанных на концептуальном подходе к максимальному использованию ресурсов предприятия, является одним из важных приоритетов. Проанализированы составляющие понятия методической основы и предложен общий показатель, отражающий влияние рационального использования ресурсов на повышение эффективности предприятия.

Ключевые слова: методологические основы, ресурсное обеспечение, ресурсный потенциал, управление ресурсами, эффективность.

KIRISH

Jahon sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun bozor tamoyillariga asoslangan innovatsion faoliyatni rivojlantirish va ishlab chiqarish jarayonlariga resurslarni tejovchi texnika va texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Sanoat korxonalarida iqtisodiy samaradorlikka erishish maqsadida bir qator ilmiy izlanishlarga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Jumladan, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil qilish, iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash, sanoat tarmog'i va hududlarining salohiyatini to'liq ishga solish orqali sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish va 2,5 million yuqori daromadli ish o'rni yaratish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Globalashuv jarayonida jahon iqtisodiyotida zamonaviy sanoatning texnik-texnologik rivojlanishi va ixtisoslashuv jarayonlari yanada jadallashmoqda. Bu esa sanoat ishlab chiqarish tarkibida turli ishlab chiqarish zanjirlarining kengayishini va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni talab etadi. "2022-yilda jahon yalpi ichki mahsulotida sanoatning ulushi 30 foizni tashkil etib, ushbu sohada band bo'lganlar jahon ishchi kuchining 23 foiziga teng bo'lgan. Xitoy, AQSh, Hindiston, Yaponiya va Indoneziya kabi davlatlar jahon YaIMdagi sanoat ulushi bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallagan.¹" Bugungi kunda sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish orqali yuqori samaradorlikka erishish va ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish dolzarb masalalar sifatida e'tiborni jalb qilmoqda.

1 <https://strategy24.ru/rf/news/reyting-stran-mira-po-obemu-promyshlennogo-proizvodstva>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy resurslar samaradorligi sanoat korxonalarining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Bir qancha mahalliy va xorijiy olimlar iqtisodiy resurslarni samarali boshqarishning korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishdagi rolini ta'kidlaydilar.

Xorijiy olimlardan, masalan, Michael Porter (1985) "Competitive Advantage" asarida resurslarni samarali boshqarish va ulardan maksimal darajada foydalanish orqali korxonalar o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkinligini ta'kidlagan. Uning fikricha, korxonalar resurslarini innovatsion va samarali ishlatish orqali bozor sharoitlarida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Mahalliy olimlardan R. T. Shamsiev (2015) iqtisodiy resurslarni boshqarishning samaradorligi korxonaning umumiy rentabelligi va iqtisodiy o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. U resurslardan oqilona foydalanishning asosiy elementlari sifatida texnologik yangilanish, mehnat unumdorligini oshirish va boshqaruvning zamonaviy usullarini ko'rsatadi.

Fan sig'imi yuqori bo'lgan korxonalarda innovatsion faoliyatni boshqarish samaradorligini oshirish, innovatsion-investitsion faoliyatni rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish uchun maqsadli dasturlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashning ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlarini o'rganish dolzarb masala sifatida ko'rilmogda. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish sohasidagi tadqiqotlar esa ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmogda.

Sanoat korxonalarini zarur resurslar bilan ta'minlash boshqaruv jarayonining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. "Resurslar" tushunchasi iqtisodiyotda ishlab chiqarish omillarini shakllantirishda asosiy kategoriyalardan biri sifatida qaraladi. Olimlar iqtisodiy resurslarni korxonalar faoliyatining turli jihatlarini hisobga olgan holda ta'riflab, bu borada turli ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishgan. Sanoat ishlab chiqarishini umumiy tavsiflash va ushbu sohada faoliyat olib boruvchi korxonalarining resurs salohiyatini belgilash uchun avvalo "iqtisodiy resurs" tushunchasining mohiyatini tadqiq etish va uning aniq ta'rifini shakllantirish zarur.

1-rasm. Iqtisodiy resurlarning turlari.

Har qanday resursning imkoniyatlari cheklangan. Buning ma'nosi shundaki, hatto eng samarali usullar bilan ishlaganda ham, ma'lum bir miqdordan ortiq mahsulot ishlab chiqarish mumkin emas. Shu sababli, turli xil resurslarni birlashtirib, ularni boshqarishning yagona tizimini yaratish zarur. Bu, o'z navbatida, bir-biriga bog'liq bo'lgan korxonalarining rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish uchun aniq tamoyillarga amal qilish lozim. Bu tamoyillar ishlab chiqarish jarayonining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lgan muhim qoidalarni ifodalaydi.

Sanoat korxonasining rivojlanishi unda mavjud bo'lgan barcha turdagi resurslarga bog'liq. Ya'ni, korxonada qanday resurslar borligi va ular qanchalik samarali ishlatilishi ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini belgilaydi. Korxonaning iqtisodiy salohiyati asosan shu resurslarga bog'liq. Ammo amalda har doim ham barcha zarur resurslar yetarli bo'lavermaydi. Shuning uchun ko'pgina korxonalar ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish va mavjud resurslardan oqilona foydalanishga ahamiyat beradilar. Buning uchun esa, avvalo, korxonaning barcha resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha puxta o'ylangan strategiya ishlab chiqish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiy resurslarning asosiy xususiyati ularning nisbatan cheklanganligi va kamyobligida namoyon bo'ladi. Resurslardan oqilona foydalanish konsepsiyasiga asoslangan holda, korxonaning rivojlanishini strategik boshqarish bo'yicha uslubiy yondashuvlar mazkur resurslarning mohiyatini yoritib beradi. Bu yondashuvlar innovatsion rivojlanish yo'nalishlari, iqtisodiy barqarorlik, barqaror rivojlanish tamoyillari hamda hududiy hamkorlik shakllarini uyg'unlashtirishni ta'minlashga qaratilgan.

2-rasm. Resurslardan oqilona foydalanishning uslubiy ta'minoti: konseptual yondashuv².

Yuqoridagi konsepsiya orqali resurslar o'ziga xos bo'lgan xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularning optimal samaradorligiga erishish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirish lozimligi ko'rinadi. Ikkinchi tomondan esa sanoat 5.0 bosqichidagi rivojlangan mamlakatlar "Aylanma iqtisodiyot" tushunchasini oldinga surishmoqda.

"Resurs samaradorligi" atamasi odatda bir qancha g'oyalarni o'z ichiga oladi: resurslardan foydalanishning texnik samaradorligi (energetika yoki material sarfi birligi uchun foydali energiya yoki material chiqishi bilan o'lchanadi); resurs unumdorligi yoki ma'lum miqdordagi resurslarga iqtisodiy qiymat qo'shilish darajasi (foydali mahsulot yoki manba birligiga qo'shilgan qiymat bilan o'lchanadi); va resurslarni qazib olish yoki ulardan foydalanish atrof-muhitga qay darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi (resurslarning samaradorligini oshirish bunday ta'sirlarni keltirib chiqaradigan ekologik bosimni kamaytirishni nazarda tutadi). Resurs intensivligi resurslar unumdorligiga teskari ko'rsatkich bo'lib, shuning uchun qo'shilgan qiymat birligi uchun resurslardan foydalanish bilan o'lchanadi. Atrof-muhitning intensivligi qo'shilgan qiymat birligi uchun atrof-muhit bosimiga o'xshaydi.

Aylanma (Circular) iqtisod Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoat Rivojlanish Tashkiloti (UNIDO) va boshqalar tomonidan tasdiqlangan yaxshi atrof-muhit, resurslar va energiyani tejash usullari va amaliyotlariga asoslanadi. Daromadni oshirish, resurslarga qaramlikni kamaytirish, chiqindilarni minimallashtirish va atrof-muhit izlarini kamaytirish asosiy maqsadlar hisoblanadi.

Aylanma iqtisodga o'tish 2030-yilga borib 4,5 trillion AQSh dollari miqdoridagi global yalpi ichki mahsulotning o'sishini yo'lga qo'yishi va global iqtisodiyotlarning barqarorligini oshirishi mumkin. Dollar bilan ifodalanganda global aylanma iqtisodiyot imkoniyati (2030-yilga kelib 4,5 trillion AQSh dollari) SDGlarning taxminiy umumiy iqtisodiy imkoniyatlarining 37,5 foizini tashkil qiladi (2030-yilga kelib 12 trillion AQSh dollari).

TAHLIL VA NATIJALAR

Operatsion nuqtai nazardan, resurs samaradorligi va aylanma iqtisod tabiiy resurslardan iqtisodiy qiymat yaratish, saqlash va tiklashni yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan egizak tushunchalardir. Resurs samaradorligi barcha tabiiy resurslardan samarali va uzoq muddat foydalanish muhimligini ta'kidlaydi (resurs davrlarini toraytirish va sekinlashtirish uchun), aylanma iqtisod esa tabiiy va sun'iy materiallardan foydalanishda aylanalilikni ta'kidlaydi (resurs davrlarini yanada sekinlashtirish va oxir-oqibatda yopish uchun). Ushbu egizak tushunchalar, birinchidan, qayta tiklanadigan resurslardan maksimal darajada foydalanish, ikkinchidan, barcha tabiiy resurslardan foydalanishda samaradorlikni tinimsiz ta'minlash va uchinchidan, davrining oxirini doimiy ravishda tiklash va qayta ishlash uchun sanoat kun tartibini belgilaydi.

² Балашова, Р. И. (2016). Методологические основы эффективного использования ресурсов предприятий. Экономические исследования и разработки, (1), 6-21.

3-rasm. Resurs samaradorligi va aylanma iqtisod bo'yicha sanoat harakati.

Resurslardan tejamkor va aylanma iqtisodiyotga o'tish globallashuv, sanoat rivojlanishi va resurslar tanqisligi bilan bog'liq muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda ta'kidlanganidek, sanoat korxonalarida iqtisodiy samaradorlikka erishish iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion faoliyat va texnologik yutuqlarga bog'liq. Resurs samaradorligi va aylanma iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik chiziqli ishlab chiqarish modellaridan barqarorlikni, chiqindilarni minimallashtirishni va uzoq muddatli qiymat yaratishni birinchi o'ringa qo'yadigan tizimlarga paradigma o'zgarishini ta'kidlaydi.

Resurs samaradorligi va aylanma iqtisod o'zaro bog'liq tushunchalar sifatida. Maqolada ta'kidlanishicha, resurslar samaradorligi va aylanma iqtisodiyot barqaror sanoat rivojlanishiga erishishda bir-birini to'ldiradigan egizak tushunchalardir. Resurs samaradorligi tabiiy resurslardan uzoq muddatli va samarali foydalanish orqali resurslar aylanishini toraytirish va sekinlashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga, aylanma iqtisodiyot qayta foydalanish, qayta ishlash va qayta ishlab chiqarish kabi strategiyalar orqali resurs davrlarini sekinlashtirish va oxir-oqibat yopish orqali ushbu sa'y-harakatlarni yanada kuchaytiradi.

Tarmoqlar uchun bu tushunchalar o'rtasidagi sinergiya resurslar tanqisligi, ishlab chiqarish tannarxining oshishi va atrof-muhitning degradatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Resurslarni tejaydigan amaliyotlarni qo'llagan tarmoqlar mahsuldorlikni oshirishi, resurslarning intensivligini kamaytirishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Xuddi shunday, aylanma iqtisodiy modellarga o'tish tizimdag qiyamtni saqlashga yordam beradi, mahsulot va materiallarning hayot aylanishini optimallashtiradi.

Resurs samaradorligiga erishishda innovatsiya va texnologiyaning roli. Sanoat korxonalarida resurslardan samarali foydalanish doimiy innovatsiyalarni, resurslarni tejoychi texnologiyalarni o'zlashtirishni va buzg'unchi biznes modellarini birlashtirishni talab qiladi. Xususan, Sanoat 5.0 ning yuksalishi insonga yo'naltirilgan, barqaror va texnologik jihatdan ilg'or sanoat asosining muhimligini ta'kidlaydi. Ishlab chiqarish jarayonlaridagi innovatsiyalar, qayta tiklanadigan energiya manbalarini qabul qilish va chiqindilarni boshqarish tizimlari aylanma iqtisodiyot maqsadlariga mos kelishi uchun juda muhimdir.

Bundan tashqari, yuqori ilmiy salohiyatga ega korxonalar resurslar samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Innovatsion faoliyatni boshqarish bo'yicha maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va tadqiqot natijalarini amaliy qo'llashga aylantirish orqali ushbu korxonalar ishlab chiqarish samaradorligini va iqtisodiy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu, ayniqsa, resurslar tanqisligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish va barqaror o'sishga erishish uchun muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Resurs samaradorligi va aylanma iqtisodning egizak konsepsiyalari iqtisodiy rivojlanishni tabiiy resurslardan ko'proq foydalanish va ular bilan bog'liq emissiyalar, oqava suvlar, chiqindilar, atrof-muhit, iqlim, resurslar va iqtisodiy nuqtai nazardan ajratish zaruratining aksidir. Ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun qayta tiklanadigan resurslardan maksimal foydalanish, barcha resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va doimiy qiymatni tiklash va qayta ishlashni kengaytirish kabi uch maqsadli samaradorlik va innovatsiyalar orqali resurs samaradorligi va aylanma iqtisodni amaliyotga tatbiq etish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Asta-sekin kengayib borayotgan tanlangan korxonalar va qiymat zanjirlarida maqtovgga sazovor natijalarga erishilgan bo'lsa-da, bugungi iqlim, resurslar va ekologik muammolarga qarshi turish uchun bunday ilg'or tajribalarni kengaytirish, tezlashtirish va joriy etish zarur. Bu iqtisodiy, fiskal, atrof-muhit, texnologiya va resurslar siyosati va amaliyotida transformativ o'zgarishlarni, mas'uliyatli biznes amaliyotlari va barqaror iste'mol modellarini qabul qilishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Orlov, V. (2005). Природные ресурсы в экономические регионы России. *Federalism (Sotsialno-ekonomicheskie problemy)*, No. 4, 109-132.
2. Balashova, R. I. (2016). Methodological principles of effective use of enterprise resources. *Economic research and development*, (1), 6-21.
3. Van Berkel, R., & Fadeeva, Z. (2020). Role of industries in resource efficiency and circular economy. *Waste Management as Economic Industry Towards Circular Economy*, 171-183.
4. Bocken, M., De Pauw, I., Bakker, C., & Van Der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 33(5), 308-320.
5. BSDC. (2017). Better Business Better World: the report of the Business and Sustainable Development Commission. London: Business and Sustainable Development Commission.
6. Фонов, А. Г. (1985). Ресурсный потенциал: планирование, управление. М.: Экономика, 152 с.
7. SL NCP. (2010). Enterprise Benefits from Resource Efficient and Cleaner Production: Sri Lanka. Colombo: Sri Lanka National Cleaner Production Centre.
8. UNEP. (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resources Panel. Paris: United Nations Environment Programme.
9. Ekins, P., Hughes, N., Bringezu, S., Clarke, C.A. (2016). Resource Efficiency: Potential and Economic Implications. *Summary for Policymakers*. UNEP International Resources Panel; Researchgate: Paris, France.
10. Van Berkel, R. (2007). Cleaner Production and Eco-Efficiency. In D. Marinova, D. Annadale, & J. Phillimore (Eds.), *The International Handbook on Environmental Technology Management* (pp. 67-93). Cheltenham: Edgar Elgar Publishing.
11. Van Berkel, R. (2017). Water Efficiency in Textile Processing; good practices and emerging technologies. *India Textiles 2017* (p. 4). Gandhinagar: Ministry of Textiles.
12. Van Berkel, R. (2018). Materials recycling for circular economy. *International Conference on Sustainable Growth through Material Recycling - Policy Prescriptions*. New Delhi: National Institution for Transformation of India.
13. Van Berkel, R. (2018). Solar Heat for Industrial Processes. *Renewable Energy Invest 2018*. Noida: Ministry of New and Renewable Energy.
14. Van Berkel, R., Fujita, T., Hashimoto, S., & Yong, G. (2009). Industrial and urban symbiosis in Japan: analysis of the Eco-Town Program 1997-2006. *Journal of Environmental Management*, 90(3), 1544-1556.
15. Дроздовский, Э.Е. (1986). Методологические проблемы рационализации ресурсопользования. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 232 с.
16. Chaturvedi, S. (2023). Accelerating Sustainable Development with Convergence of SDGs, Localisation and Lifestyles. *CEBRI-Journal*, 2(8), 194-216.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

